

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E INOVAÇÃO: IMPULSIONANDO O FUTURO DAS EMPRESAS

[Ciências Humanas, Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 03/10/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8403631

Antônio Vinícius Santos De Arruda Brito;
Karla theonila vidal maciel freitas.

RESUMO

Este artigo explora o conceito de transformação digital e sua interseção com a inovação nas empresas. À medida que a tecnologia continua a moldar o mundo, a transformação digital se tornou uma necessidade para que as organizações sobrevivam e prosperem. Este estudo discute como a adoção estratégica de tecnologias digitais está redefinindo as operações empresariais e impulsionando a inovação em diversos setores.

Palavras-chave: Inovação empresarial, tecnologia digital, inteligência artificial, vantagem competitiva, Mercado digital.

ABSTRACT

This article explores the concept of digital transformation and its intersection with innovation in companies. As technology continues to

shape the world, digital transformation has become a necessity for organizations to survive and thrive. This study discusses how the strategic adoption of digital technologies is redefining business operations and driving innovation across diverse sectors.

Keywords: Business innovation, digital technology, artificial intelligence, competitive advantage, Digital market.

INTRODUÇÃO

A revolução digital alterou fundamentalmente a maneira como as empresas operam e se conectam com seus clientes. A transformação digital refere-se à integração estratégica de tecnologias digitais em todos os aspectos de uma organização, incluindo processos, cultura e modelos de negócios. Esse processo não apenas otimiza a eficiência operacional, mas também cria oportunidades significativas para a inovação.

O impacto da transformação digital desencadeia mudanças significativas nos modelos de negócios e nas práticas tradicionais. A automação de processos, análise avançada de dados e inteligência artificial possibilitam a tomada de decisões mais informadas e eficazes. Além disso, a comunicação com os clientes é ampliada por meio de canais digitais, permitindo uma personalização mais profunda e uma experiência aprimorada.

A inovação junto com a transformação digital estão intrinsecamente ligadas. A adoção de tecnologias digitais oferece às empresas novas oportunidades de criatividade e melhoria de produtos e serviços. A inovação não se limita à criação de novos produtos, mas se estende à otimização de processos, modelos de negócios e estratégias de mercado.

Esse tema traz consigo desafios, como a necessidade de adquirir novas habilidades e lidar com questões de segurança cibernética. No entanto, esses desafios vêm acompanhados de oportunidades emocionantes.

Empresas que abraçam a transformação digital podem ganhar vantagem competitiva, atingir novos mercados e melhorar a experiência do cliente.

DESENVOLVIMENTO

A revolução digital alterou a paisagem dos negócios de maneira fundamental. Essa revolução não é apenas uma escolha; é uma necessidade para que as organizações permaneçam relevantes e competitivas. Este artigo discute os fatores que impulsionam a transformação digital, incluindo avanços tecnológicos, demandas dos consumidores e a necessidade de eficiência operacional.

A transformação digital é uma mudança complexa e holística que abrange vários aspectos das operações empresariais. Desde a automação de processos até a integração de dados e análise preditiva, a natureza multifacetada dessa transformação é explorada aqui. Este tópico destaca como cada componente contribui para a evolução e inovação dos modelos de negócios.

Uma transformação digital bem sucedida requer uma mudança não apenas nos processos e tecnologia, mas também na cultura organizacional. Este tópico discute como é necessário promover uma cultura de inovação empresarial, flexibilidade e resiliência para adotar com sucesso essa transformação. Casos de estudo são apresentados para ilustrar como diferentes organizações estão abordando essa mudança cultural.

Quando se utiliza a expressão Transformação Digital, é natural pensarmos em grandes mudanças de natureza tecnológica. Este pensamento é parcialmente verdadeiro. Na verdade, a Transformação Digital possui um espectro de impacto muito mais amplo e compreende expressivas mudanças no âmbito social e econômico. Portanto, uma visão holística e de longo prazo é necessária para capturar as oportunidades e enfrentar os desafios que a transformação digital apresentará nos próximos anos.

O sucesso empresarial hoje exige uma transformação digital focada no cliente. Ele começa com a priorização de uma experiência de cliente superior e relevante, e alinha a organização, processos e tecnologia para energizá-lo. Esses esforços para se tornar um negócio digitalmente impulsionado pelo cliente não são mais opções, eles são obrigatórios. E para muitas empresas, a sua capacidade de abraçar digital está rapidamente se tornando uma questão de sobrevivência.

De acordo com o IDC (International Data Corporation), podemos definir a utilização da tecnologia da informação e comunicação em três grandes marcos: 1ª Plataforma Surgiu nos anos 60 e foi marcada pelo surgimento dos grandes mainframes que ocupavam andares inteiros e necessitavam de alta intervenção humana em sua operação. Contava com milhares de aplicações e teve alcance de milhões de usuários pelo mundo. A IBM foi a empresa pioneira e dominante nesta fase.

Em seguida foi introduzida na década de 80 a 2ª plataforma, ficou conhecida como a era da computação Cliente/Servidor e LAN/Internet. Foi essencialmente alavancada pelo surgimento das redes de computadores, mais especificamente a rede TCP/IP e posteriormente a Internet. Devido a evolução das tecnologias de comunicação, teve alcance de centenas de milhões de usuários pelo mundo e dispôs de dezenas de milhares de aplicações. Algumas das principais empresas desta fase foram, Microsoft, Apple, Cisco, Sun Microsystems entre outras.

Surgiu por volta do início dos anos 2010 a 3ª Plataforma, que é sustentada por 4 pilares. São eles: Cloud, Big Data/Analytics, Mobility e Social Business. Baseada nestes pilares, estão milhões de aplicações alcançando bilhões de usuários pelo mundo, principalmente após o surgimento e popularização dos smartphones. Os grandes expoentes desta geração são empresas como Google, Facebook, Amazon, Netflix, Uber e muitas outras.

Ao formular sua ideia de evolução digital sob o nome de 3ª plataforma, o IDC propôs que há quatro pilares onde as demais tecnologias serão

apoiadas. Ou seja, esses pilares servirão como alicerce e habilitadores de diversos avanços que foram realizados no passar dos anos. Os 4 pilares são: Cloud, Big Data/Analytics, Mobility e Social Business

Cloud: os serviços em nuvem estão no centro da terceira plataforma. Ter Big Data e dispositivos móveis é uma coisa, mas sem a nuvem, não haverá nenhuma maneira de acessar esses dados de fora do escritório. Isso difere muito da primeira plataforma, onde as redes de computadores consistiam de grandes mainframes. Todos os funcionários de uma empresa tinham acesso aos dados no mainframe, mas só podiam acessá-los através de seus computadores de mesa. Na segunda plataforma, os funcionários de uma empresa poderiam acessar os dados no mainframe, bem como dados externos, através de uma conexão com a Internet. A terceira plataforma permite que

Big Data / Analytics: o conceito por trás do Big Data é de maximizar a utilidade de todos os dados coletados. Um executivo de uma empresa que agiliza suas funções de negócios através da terceira plataforma teria fácil acesso a todos os dados. Esses dados podem então ser utilizados por mais áreas de negócio. Em resumo, o Big Data coleta e utiliza todos os tipos de dados, coletados de fontes tradicionais e digitais, para complementar os processos de tomada de decisão de uma empresa.

Mobility: a terceira plataforma é projetada para dar a todos o acesso a grandes dados via dispositivos móveis; é exatamente esta mobilidade que realmente define a terceira plataforma. Por exemplo, um representante de uma empresa na estrada ou trabalhando a partir de casa terá acesso instantâneo aos dados através de seu dispositivo móvel sempre que, e onde eles precisam

Social Technologies: segundo o Gartner (2017), social business é definido como “Qualquer tecnologia que facilite as interações sociais e seja habilitada por uma capacidade de comunicação, como a Internet ou um dispositivo móvel”. Isso se estende não apenas às mídias sociais, mas

também a todas as tecnologias sociais que possibilitam a interação social. Em uma tendência que tem sido descrita como “tudo social”, as empresas grandes e pequenas, continuarão a injetar um elemento social em cada produto e serviço. A nuvem fornece a infraestrutura que torna a informação acessível, a tecnologia social ajuda a organizar os dados e facilitar o acesso, e os dispositivos móveis fornecerão os meios pelos quais a maioria das pessoas recebe os dados

O mundo industrial foi moldado por uma série de mudanças tecnológicas fundamentais nos últimos 250 anos: Vapor e ferrovia (1750-1830), eletricidade e telefone (1880-1920), informática e TI (1960-2000), e a era atual da Internet Industrial das Coisas (IIOT), e Big Data (2010-presente) (TAYLA e MATTOX, 2016). A era atual é batizada de a Quarta Revolução Industrial.

A quarta mudança traz consigo uma tendência à automatização total das fábricas. Seu nome vem, na verdade, de um projeto de estratégia de alta tecnologia do governo da Alemanha, trabalhado desde 2013 para levar sua produção a uma total independência da obra humana (PERASSO, 2016).

A automatização acontece através de sistemas ciberfísicos, que foram possíveis graças à internet das coisas e à computação na nuvem. Os sistemas ciberfísicos, que combinam máquinas com processos digitais, são capazes de tomar decisões descentralizadas e de cooperar entre eles e com humanos mediante a internet das coisas.

Por fim, a possibilidade de automatizar processos, integrando estes a sistemas de internet traz diversos benefícios, tais como: possibilidade de reduzir custos, aumentar a capacidade de customização, otimização de recursos e maior agilidade no desenvolvimento de novos produtos.

A motivação representa a ação de forças ativas e impulsionadoras: as necessidades humanas. As

As pessoas são diferentes entre si no que tange à motivação. As necessidades humanas que motivam o comportamento humano produzem padrões de comportamento que variam de indivíduo para indivíduo (CHIAVENATO, 2000, p. 302).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo deste artigo, foram abordados diversos assuntos relacionados à transformação digital e suas inovações. Desde a importância da transformação digital até o surgimento, como o sucesso empresarial hoje exige uma transformação digital para a melhor experiência do cliente e a importância de mantermos essa transformação atualizada e em constante inovação.

Foi possível perceber que a tecnologia tem um papel fundamental na evolução das empresas, pois permite maior eficiência, produtividade e confiabilidade para o cliente. A experiência do cliente e a automação de tarefas são apenas algumas das ferramentas que a inovação digital proporciona, permitindo que os colaboradores da empresa se dediquem a tarefas mais estratégicas e pertinentes para a organização.

Em suma, este artigo nos mostrou que a transformação digital e sua inovação é uma evolução extremamente importante para qualquer organização e que precisa estar em constante progresso para atender às demandas do mercado e manter-se competitiva. Tornando sua empresa mais eficiente, produtiva e confiável.

REFERÊNCIAS

BERMAN, SJ.; KIM, YE. Transformação digital: Criando novos modelos de negócios onde o digital encontra o físico. Horizontes de Negócios, 63(2), 149-161, 2020.

WESTERMAN, G.; BONNET, D.; MCAFEE, A. Liderança digital: Transformando tecnologia em transformação de negócios. Imprensa de negócios de Harvard, 2014.

BRYNJOLFSSON, E.; MCAFEE, A. A segunda era da máquina: trabalho, progresso e prosperidade numa época de tecnologias brilhantes. WW Norton & Companhia, 2014.

ROSS, JW.; BEATH, CM.; SEBASTIAN, IM. Como desenvolver uma ótima estratégia digital. Revisão de gerenciamento do MIT Sloan, 58(2), 13-16, 2017.

LACITY, MC.; WILLCOCKS, LP. Nove chaves para desbloquear a inovação digital em grandes organizações. Executivo Trimestral do MIS, 16(1), 1-17, 2017.

CUSUMANO, MA.; YOFFIE, DB. Competindo na era da IA. Revisão de Negócios de Harvard, 97(1), 70-79, 2019.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](http://revistaft.com.br/expanded) Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!